

Die Technik in den Klaviersonaten Beethovens

Oberosler Peter
WS 2012/13
Dr. Monika Fink

Oberosler Peter
0916113

Inhalt

1. Ludwig van Beethovens Pianistik	3
1. 1 Beethovens musikalische Wurzeln und Einflüsse	3
1. 2 Beethovens Klavierspiel.....	4
1. 3 Beethovens Klaviertechnik	5
2. Die Klaviersonaten	6
2. 1 Beethovens »Klangvorstellungen« in den Sonaten	6
2. 1. 1 Klangvorstellungen eines »Orchester-Satzes«	7
2. 1. 2 Klangvorstellungen eines »Streichquartett-Satzes«	8
2. 1. 3 »Vokale« Klangvorstellungen	9
3. Technische Aspekte der Klaviersonaten.....	9
3. 1 Akkordik.....	9
3. 2 Übergreifen der Hände.....	10
3. 3 Oktaven	10
3. 4 Gleichzeitiges Spielen von Triller und Melodie in einer Hand	11
4. Analyse der Sonate Opus 10 Nr. 1 c-Moll.....	12
4. 1 Thematischer Ursprung	12
4. 2 Erster Satz	13
4. 3 Zweiter Satz.....	16
4. 4 Dritter Satz.....	17
5. Resümee.....	20
5. 1 Die Technik bei den Klaviersonaten Beethovens	20
5. 2 Über die Schwierigkeit der Sonate op. 10 Nr. 1.....	20
5. 3 Persönlicher Bezug zur Sonate op. 10 Nr. 1	21
6. Literaturverzeichnis	23

1. Ludwig van Beethovens Pianistik

1. 1 Beethovens musikalische Wurzeln und Einflüsse

Ludwig van Beethoven wird vermutlich am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren. Sein genaues Geburtsdatum ist nach wie vor nicht eindeutig verifizierbar. Der Tag seiner Taufe ist allerdings bekannt und wird mit dem 17. Dezember 1770 datiert. Ob dieser Tag zugleich Tag der Geburt oder erster, vielleicht auch zweiter Tag danach war, bleibt fraglich. Bereits den Zeitgenossen war sein Geburtsdatum ungewiss.¹

Beethovens Familie ist flämischen Ursprungs.² Ludwigs musikalisches Talent macht sich schon sehr früh bemerkbar.³ Sein Vater Johann Beethoven, seinerzeit Mitglied der Bonner Hofkapelle, waren die Erfolge des Wunderkindes von Mozart noch in Erinnerung. Er versuchte, dass sein Sohn einen eben solchen Weg einschlagen würde.

Ludwig wurde von seinem Vater im Klavierspiel unterrichtet. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte der Knabe am 26. 3. 1778, bei dem ihn der Vater um fast zwei Jahre jünger ausgab. Der Erfolg, den sich der Vater für seinen Sohn erhoffte, blieb allerdings aus. Aus diesem Grund wurden bald darauf berühmtere Lehrer hinzugezogen. Von diesem Zeitpunkt an bekam er zusätzlich zu dem Klavierunterricht auch Geigen und Orgelunterricht. Seine neuen Lehrer waren nun unter anderem Tobias Friedrich Pfeiffer, Gilles van den Eden, Franz Georg Rovantini und Willibald Koch. An der Orgel wurde er von dem Münsterorganist Zensen ausgebildet. Eine entscheidende Wendung brachte der im Oktober 1779 in Bonn eingetroffene Hoforganist Christian Gottlob Neefe. Es stellte sich heraus, dass er ein idealer Lehrer für Ludwig war, da er ihn nicht nur in Musiktheorie und Klavier unterrichtete, sondern auch menschlich ein Freund und Förderer wurde.⁴

Bei ihm lernte er Werke von Johann Sebastian Bach kennen, u. a. das »Wohltemperierte Klavier«.⁵

Ausschlaggebend für Ludwigs spätere herausragende Klaviertechnik war das Lehrwerk Carl Philipp Emanuel Bachs »Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen«, welches er von

¹ Vgl. Klaus Kropfinger, Artikel »Beethoven, Ludwig van«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 2, Kassel u. a. 2005, Sp. 667.

² Vgl. H.-W. Küthen, Artikel »Beethoven, Ludwig van«, in: Marc Honegger/Günther Massenkeil (Hrsg.), *Das grosse Lexikon der Musik*, Bd. 1, Freiburg im Breisgau 1978, S.231.

³ Vgl. John Burrows, *Klassische Musik*, London 2005, S. 157.

⁴ Vgl. Küthen 1978, S. 231.

⁵ Vgl. Heinz von Loesch/Claus Raab, *Das Beethoven-Lexikon*, Köthen 2008, S. 397.

Neefe aus studieren musste. Vor allem die Unabhängigkeit und Elastizität aller Finger, insbesondere des Daumens, wurden in dieser Klavierschule trainiert.⁶

Bald darauf waren Ludwigs musikalische Fortschritte so groß, dass er für Neefe an der Orgel einspringen konnte.⁷ 1784 wurde er Mitglied der Hofkapelle des Kurfürsten Maximilian Franz, der ein Förderer junger Talente war. Neefe ermöglichte Ludwig auch den Kontakt zur geistigen Elite der Stadt, unter anderem mit der Hofrätin Helene von Breuning. Im Alter von 17 Jahren unternahm er eine Reise nach Wien, wo er von Mozart unterrichtet werden sollte.⁸ Allerdings kehrte er bereits nach einigen Wochen nach Bonn zurück, da seine Mutter im Sterben lag.⁹

Joseph Haydn war von Beethovens Musik so beeindruckt, dass er ihn einlud bei ihm in Wien zu studieren.¹⁰ Auf Haydns Unterricht folgten kontrapunktische Studien bei Georg Albrechtsberger und Johann Schenk. In italienischer Gesangskomposition wurde er von Antonio Salieri ausgebildet.¹¹

1. 2 Beethovens Klavierspiel

Bevor Beethoven in Wien als Komponist Anerkennung fand, hatte er sich einen Ruf als Klaviervirtuose erarbeitet. Um den Pianisten seiner Zeit ihre Grenzen aufzuzeigen, enthielten einige seiner frühen Werke klaviertechnisch höchst anspruchsvolle Passagen. Manche Pianisten unternahmen mehrere Versuche ihm den Ruf als »Riese unter den Klavierspielern« streitig zu machen, doch aufgrund seiner klaviertechnischen Fähigkeiten scheiterten sie.¹²

Ein weiterer Grund weshalb Beethoven einen Ruf als Virtuose hatte, wie Joseph Wölfl 1799 in der *Allgemeinen musikalischen Zeitung* schrieb war, dass er ein Meister des »freien Phantasierens« am Klavier war.¹³

Sein Klaviervortrag war von Kraft und Feuer geprägt und seine Tongebung wurde von den Zeitgenossen als hart und rau wahrgenommen. Beethovens frühes Klavierspiel ist von einem singenden Ton, einem weitgehenden Legato und einer ungewöhnlichen Pedalisierung

⁶ Vgl. Loesch/Raab 2008, S. 397.

⁷ Vgl. Burrows 2005, S. 157.

⁸ Vgl. Küthen 1978, S. 231.

⁹ Vgl. Burrows 2005, S. 157.

¹⁰ Vgl. Ebda.

¹¹ Vgl. Küthen 1978, S.232.

¹² Vgl. Loesch/Raab 2008, S. 397-398.

¹³ Vgl. Ebda., S. 398.

geprägt. Aus einem Brief an seinen Freund Carl Amenda geht hervor, dass er sein pianistisches Handwerk bis zum Sommer 1801 perfektionierte.¹⁴

Am 25. Januar 1815 war Beethoven das letzte Mal als Liedbegleiter öffentlich zu hören. Nachher beendete er seine Laufbahn als Pianist.¹⁵

1. 3 Beethovens Klaviertechnik

Im Jahre 1803 wurde über Beethovens ruhige Handhaltung von einem Augenzeugen berichtet.¹⁶ Dieser bemerkte beim Klavierspiel Beethovens, dass einzig und allein seine Finger die »Arbeit thaten«. Sein Vortrag war wundervoll, da kein »Werfen der Hände« sichtbar gewesen sei. Man sah einzig und allein seine Finger über die Tastatur von rechts nach links gleiten.¹⁷

Als Lehrer war Beethoven eine schöne Fingerhaltung sehr wichtig. Hierbei stützte er sich stark auf den »Versuch« von Carl Phillip Emanuel Bach.¹⁸

Der Komponist und Klavierpädagoge Andreas Streicher gilt als wichtiger Zeuge für die Handhaltung Beethovens. Streicher selbst war ein vorzüglicher Pianist und hatte bei Beethoven Unterricht. Zusammen mit seiner Frau Nannette Streicher-Stein besaß er eine der wichtigsten Klavierbauwerkstätten der Stadt.¹⁹

1801 schreibt Streicher in seinem Buch über die Handhaltung, dass der Arm die Hand tragen muss und die Hand ihre Finger. Je ruhiger Arm und Hand sind, desto gewisser sind die Bewegungen der Finger und ihre Fertigkeiten. Auch wird laut ihm dadurch der Ton klarer.

Beim Spielen sollten die Finger gebogen sein. Man sollte sie zurückziehen, bis sie mit dem Daumen auf einer Linie sind. Die Finger dürfen die Taste nur mit dem vorderen Teil berühren, nie aber mit dem Nagel.²⁰

Lange Zeit wollte Beethoven auch eine Klavierschule schreiben. Bedauerlicherweise kam dieses Lehrwerk nie zustande.²¹

¹⁴ Vgl. Loesch/Raab 2008, S. 398.

¹⁵ Vgl. Ebda., S. 396-397.

¹⁶ Vgl. Ebda., S. 397.

¹⁷ Vgl. Frimmel, S. 18 zit. durch Loesch/Raab 2008, S. 397.

¹⁸ Vgl. Loesch/Raab 2008, S. 397.

¹⁹ Vgl. Jan Marisse Huizing, Ludwig van Beethoven: *Die Klaviersonaten. Interpretation und Aufführungspraxis*, 2012 Mainz, S. 55.

²⁰ Vgl. Streicher, S. 7 zit. durch Huizing 2012, S. 55-56.

2. Die Klaviersonaten

Seit ihrer Entstehung haben Beethovens 32 Klaviersonaten nichts an Bedeutung verloren.²² Im 19. Jahrhundert galten sie – wie seine Symphonien und Streichquartette – als »Gipfel der Musik« und »Paradigmen ihrer Gattung«. Einige Sonaten waren unter den Zuhörern und Interpreten so beliebt, dass ihnen programmatische Beinamen gegeben wurden wie z. B. »Mondscheinsonate«, »Sturmsonate« und »Appassionata«.²³ Es steht jedoch außer Zweifel, dass jede einzelne Sonate ihre ganz eigene Aussagekraft und ihren besonderen Rang hat.²⁴

Bis heute gehören Beethovens Sonaten zum Grundrepertoire eines Pianisten. Von einigen Interpreten werden alle 32 Sonaten in mehreren Konzertzyklen vorgetragen oder auch komplett eingespielt, so als ob sie ein einzig geschlossenes Werk seien. Nicht nur den pianistischen Aspekt gilt es bei den Sonaten zu erwähnen.

Auch in der Kompositionslehre, Musiktheorie und in der Musikästhetik des 19. Jahrhunderts spielen sie eine wesentliche Rolle. In der Wiener Klassik war die bestimmende Form musikalischen Denkens die Sonatenhauptsatzform. Obwohl diese Form auch in anderen instrumentalen Gattungen allgegenwärtig war, wird diese Bezeichnung den Klaviersonaten Beethovens zugeschrieben. Adolph Bernhard Marx entwickelte an den Sonaten seine idealtypische Sonatensatztheorie, die sich ästhetisch an der Philosophie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel orientiert.²⁵

2. 1 Beethovens »Klangvorstellungen« in den Sonaten

Neben der pianistischen Schreibweise kommen in der Vielfalt von Beethovens Notationen auch sehr oft Stimmführungen vor, die an ein Streichquartett erinnern, oder auch solche, die eher »orchestral« oder »vokal« gedacht sind. Um in der Lage zu sein all dies auf dem Klavier auszudrücken, muss der Interpret über eine breite Palette an Klangmöglichkeiten verfügen. Bei Beethoven steht nicht der Klang des Klaviers an sich im Mittelpunkt – er muss vielmehr mit der Textur eines Stückes in Einklang gebracht werden. Dies bedeutet, dass der Interpret unter Umständen erst nach einer Klangfarbe suchen muss, die der von »Bläsern«, »Streichern« oder einem »Orchester-Tutti« nahe kommt. Sollen dem Klavier »vokale«

²¹ Vgl. Loesch/Raab 2008, S. 397.

²² Vgl. Huizing 2012, S. 9.

²³ Vgl. Loesch/Raab 2008, S. 392.

²⁴ Vgl. Huizing 2012, S. 9

²⁵ Vgl. Loesch/Raab 2008, S. 392.

Klänge entlockt werden, müssen bei einer Schreibweise für »Chor« alle Stimmen berücksichtigt werden.²⁶

2. 1. 1 Klangvorstellungen eines »Orchester-Satzes«

Betrachtet man den dritten Satz »Marcia funébre« aus der As-Dur Sonate op.26, so sind Bläser und Trommelwirbel herauszuhören. 15 Jahre später schrieb Beethoven diesen Satz für Orchester in einer ziemlich kleinen Besetzung für Trompeten und Pauken um und transponierte dabei die Musik in das von ihm als »schwarz« bezeichnete h-Moll.²⁷

Sonate op. 26, dritter Satz²⁸

Ebenso auffallend orchestral gedacht ist der erste und zweite Satz aus der »Pathétique«. Der Mittelteil des Adagios könnte von einer Oboe und einem Fagott, die von zwei Klarinetten begleitet werden, umgesetzt werden. Diese Klangvorstellung schwebte dem aus Österreich stammenden Pianisten Jörg Demus vor.²⁹

²⁶ Vgl. Huizing 2012, S. 50.

²⁷ Vgl. Ebda., S. 52.

²⁸ Vgl. Joachim Kaiser, *Beethovens 32 Klaviersonaten und ihre Interpretation*, Frankfurt am Main 1975, S. 236.

²⁹ Vgl. Huizing 2012, S. 51.

Sonate op. 13, zweiter Satz

30

2. 1. 2 Klangvorstellungen eines »Streichquartett-Satzes«

Wirft man einen Blick auf das erste Thema des »Largo Appassionato« aus der Sonate op. 2 Nr. 2, so könnte man sich dieses gut als Streichquartett gesetzt vorstellen. Für den Schweizer Pianisten Edwin Fischer (1886-1960) allerdings ist das Stück ein Klang von drei Posaunen, die von einem Kontrabass-Pizzicati begleitet werden.³¹

Largo appassionato
tenuto sempre
[p]
staccato sempre

Sonate op. 2 Nr. 2, zweiter Satz

32

Im ersten Satz der Sonate op. 2 Nr. 3 bemerkte der englische Pianist Denis Matthews (1919-1988), dass die ersten zehn Takte der Sonate ebenso gut für einen Streichquartett-Satz geschrieben hätten sein können. Zu Beginn haben die erste und zweite Geige die Stimmführung inne. Ab Takt acht jedoch wird diese vom Cello übernommen.³³

³⁰ Vgl. Huizing 2012, S. 52.

³¹ Vgl. Ebda., S. 50.

³² Vgl. Ebda., S. 51.

³³ Vgl. Ebda., S. 52.

3. 2 Übergreifen der Hände

Diese Technik ist keine Erfindung Beethovens, da bereits in den Sonaten von Domenico Scarlatti und in Bachs Partita in B-Dur BWV 825 Beispiele für das Übergreifen der Hände vorkommen. Es gilt hier noch die Sonaten Mozarts in D-Dur KV 311 und die in A-Dur KV 331 zu erwähnen. Bei Beethoven wird diese Technik in einem viel größerem Ausmaß als bei seinen Vorgängern angewendet, wie beispielsweise im ersten Satz der »Pathétique«. Beim Übergreifen der Hände ging es ihm nicht um einen Verblüffungseffekt, da er dieses Verfahren auch in langsamen Sätzen anwendete wie z. B. im expressiven Adagio von op. 2 Nr. 3.³⁸

Sonate op. 13, erster Satz³⁹

3. 3 Oktaven

Beim Spielen von Oktaven ist eine stabile Haltung der Hand erforderlich. Es lassen sich bereits einige Beispiele in den Sonaten von Clementi und Haydn finden, jedoch werden die Ausdrucksmöglichkeiten bei Beethoven voll entwickelt wie beispielsweise in der Sonate op. 54.⁴⁰

Ein weiterer technischer Aspekt den Beethoven in seinen Werken verwendet ist das Oktavenglissando. Zwar ist dies ebenfalls nicht neu, da diesen Effekt bereits Wolfgang Amadeus Mozart in seinen Variationen KV 264 nutzt, doch die virtuose Weise in der Beethoven das Glissando einbaut, erschließt eine neue pianistische Dimension.⁴¹

³⁸ Vgl. Huizing 2012, S. 60-61.

³⁹ Vgl. Kaiser 1975, S.169.

⁴⁰ Vgl. Huizing 2012, S. 58-59.

⁴¹ Vgl. Ebda., S. 59-60.

Sonate op. 53, dritter Satz

42

3. 4 Gleichzeitiges Spielen von Triller und Melodie in einer Hand

Eine herausragende Neuerung in der Klaviertechnik Beethovens ist das gleichzeitige spielen von Triller und Melodie in einer Hand. Am 2. November 1793 schreibt er einen Brief an seine Schülerin Eleonore von Breuning. Daraus geht hervor, dass er diese Technik zunächst nur beim Improvisieren anwendet und sich nun Sorgen mache, dass die Pianisten unter seinen Zuhörern ihm die Idee stehlen könnten.⁴³

Diese Technik hatte eine besondere Bedeutung für ihn. Es ging ihm zunächst darum, seine Virtuosität unter Beweis zu stellen, während sie in seinen späteren Werken zum Ausdruck inneren Erlebens wird (»Waldsteinsonate«, »Hammerklavier«-Sonate). Bei seiner allerletzten Klaviersonate op. 111 wendet er diese Technik im zweiten Satz (Arietta) an.⁴⁴

Sonate op. 111, zweiter Satz⁴⁵

⁴² Vgl. Huizing 2012, S. 60.

⁴³ Vgl. Ebda., S. 63.

⁴⁴ Vgl. Ebda., S. 64-65.

⁴⁵ Vgl. Siegfried Mauser, *Beethovens Klaviersonaten. Ein musikalischer Werkführer*, München 2001, S. 151.

4. Analyse der Sonate Opus 10 Nr. 1 c-Moll

Die sogenannte »kleine« c-Moll-Sonate – aber keineswegs klein oder leicht, sondern exzentrisch und an der Grenze des Unspielbaren. Konventionelles Motivmaterial wird in jeder Weise »molto« behandelt: der erste Satz überfährt die Dreiklangsthematik samt Hadyn-Anklängen zum erregten Sturm, der zweite balanciert extreme Ruhe mit zahlreichen Vierundsechzigstel-Noten (welche die Benutzung eines Rechenschiebers ratsam erscheinen lassen). Und im Prestissimo explodiert, was sich im Klaviertrio Opus 1 Nr. 3 vergleichsweise harmlos ankündigte. Dieses Finale nimmt bereits das Schicksalsmotiv der 5. Symphonie vorweg. Zugespitzter und stürmischer als die eindeutigere selbstsichere Pathétique, die c-Moll-Violinsonate Opus 30 Nr. 2 und das c-Moll-Streichquartett Opus 18 Nr. 4, ist die Sonate Opus 10 Nr. 1 ein ungeheuerlicher, stilistisch keineswegs »sauberer« Ausbruch für das Soloklavier.⁴⁶

4. 1 Thematischer Ursprung

Die drei Sonaten op. 10 entstanden in den Jahren 1796-98.⁴⁷ Am 26. September 1798 erschienen die Kompositionen in Druck bei Joseph Eder in Wien. Die Widmung Beethovens richtete sich an die Gräfin von Browne, geb. von Vietinghoff.⁴⁸

Bei den vorher komponierten Sonaten hat Beethoven in erster Linie an eine Aufführung durch sich selbst gedacht. Mit der Sonate op. 10 Nr. 1 in c-Moll nimmt er zum ersten Mal Rücksicht auf die pianistischen Fertigkeiten der »Kenner und Liebhaber« seiner Zeit. Noch dazu kommt, dass die Sonate drei Sätze zählt und die Wiener Zeitgenossen »Dreisätzigkeit« von Mozart und Hadyn gewohnt waren.⁴⁹

Die Musikwissenschaftler Jürgen Uhde und Jan Marisse Huizing vertreten die These, dass sich zwischen dem Thema des ersten Satzes von Mozarts c-Moll Sonate KV 457 und Beethovens op. 10 Nr. 1 gewisse Parallelen finden lassen.⁵⁰

Die Tonart c-Moll ist bei den Werken von Mozart eine Ausnahmetonart, aber eine Lieblingstonart bei Beethoven. Dies könnte ein Grund sein, dass Beethoven sich Mozarts KV 457 als Vorbild genommen hatte. In Beethovens späteren Kompositionen wird c-Moll auch noch öfter gebraucht, z. B.: bei seiner 5. Symphonie oder der Coriolan-Ouvertüre.⁵¹

⁴⁶ Kaiser 1975, S. 109.

⁴⁷ Vgl. Jürgen Uhde, *Beethovens 32 Klaviersonaten*, Stuttgart 1968, S. 147.

⁴⁸ Vgl. Hugo Riemann, *L. van Beethoven, sämtliche Klavier-Solosonaten*, Berlin 1919, S. 273.

⁴⁹ Vgl. Huizing 2012, S. 14.

⁵⁰ Vgl. Uhde 1968, S. 148. - Huizing 2012, S. 15.

⁵¹ Vgl. Huizing 2012, S. 14.

Molto allegro

Mozart, Sonate KV 457, erster Satz

Allegro molto e con brio

Sonate op. 10 Nr. 1, erster Satz

52

Jürgen Uhde schreibt über Beethovens thematische Verarbeitung folgendes:

Neu und aktuell ist indessen die Gestalt, die Beethoven diesem traditionellen Material gibt: so im Hauptthema tiefe Kontraste zwischen rhythmischen »Zacken« und »Wellen«, zwischen melodischer Höhe und Tiefe, zwischen dynamischen Extremen; außerdem ist der Gegensatz zwischen ausbrechendem Temperament und kühler ökonomischer Beherrschung hier besonders eindrucksvoll. Es ist eine sehr direkte, sehr bestimmte und besonders in den Ecksätzen eigenartig schmucklose, wenig konziliante Sprache, in der die musikalische Mitteilung erfolgt. Ihre Wahrheit bestätigt sich gerade in der Abweichung vom »Per aspera ad astra«-Schema: Der Prozess verläuft nicht von der Aufstellung des Konflikts bis zu dessen Lösung am Ende, sondern differenziert, zerfasert sich im letzten Satz. Dadurch rückt er einer endgültigen Befreiung nur ferner, wenn sich auch am Ende ein Kompromiss vage andeutet.⁵³

4. 2 Erster Satz

Allegro molto e con brio, c-Moll, 3/4 Takt

»Rasches feuriges Tempo. Ein ernster Geist muss hier das Gefühl beherrschen. Die ruhige Stelle (vom 32^{sten} Takt an) sehr legato, vierstimmig singbar, und sodann die Gegenmelodie im Bass ausdrucksvoll. Der Charakter des Ganzen entschieden und männlich.«⁵⁴

⁵² Vgl. Huizing 2012, S. 15.

⁵³ Uhde 1968, S. 148-149.

⁵⁴ Carl Czerny, *Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven'schen Klavierwerke*, Wien 1963, S. 42.

Für eine Analyse der Sonate op. 10 Nr. 1 hat sich der Fachbegriff der »kontrastierenden Ableitung« etabliert. Er geht auf Arnold Schmitz zurück und lässt sich auch auf die übrigen Sonaten op. 10 anwenden. Arnold Schmitz besagt, dass sich selbst die unterschiedlichsten, musikalischen gegensätzlichsten Charaktere strukturell auf einen gemeinsamen Kern beziehen lassen. Sie lassen sich sozusagen von einer Grundidee aus »ableiten«.

Als Modellfall von kontrastierender Ableitung kann der Kopfsatz von op. 10. Nr. 1 gelten. Dies wird bei einer genaueren Betrachtung der Exposition klar, denn hier wechseln in einem raschen Tempo auf engstem Raum die unterschiedlichsten Motive. Das Hauptthema gliedert sich in eine achttaktige Periode, die sich wiederum in zwei Viertakter aufspalten lässt.⁵⁵

Sonate op. 10. Nr. 1, erster Satz⁵⁶

Bei der Grundgestalt des Themas greift Beethoven den Typus der Mannheimer Rakete auf, allerdings in einem scharf punktierten Rhythmus (Takt eins bis zwei). Auf diesen folgt ein im Piano stehender weicher Vorhalt im vierstimmigen Satz. Auffallend hierbei ist auch der abrupte Wechsel zwischen Forte und Piano.⁵⁷

Ab Takt neun kommt es zu einer Weiterführung des Vorhaltmotivs und in Takt 22 zu einer abgewandelten Wiederkehr des Hauptthemas, welches in einer kadenzierenden Form mit großen Sprüngen im Fortissimo abgeschlossen wird (Takt 28-30).⁵⁸

Der Übergang, der zum zweiten Thema führt (ab Takt 32), könnte ohne Weiteres für Streicher gesetzt werden. Diese Schreibweise vollendet Beethoven in seinen kurz zuvor komponierten Streichtrios op. 9.⁵⁹

⁵⁵ Vgl. Mauser 2001, S. 43-45.

⁵⁶ Vgl. Ebda., S. 45.

⁵⁷ Vgl. Johannes Forner, *Betrachtung zu Werk und Gestalt*, Altenburg 2011, S. 49.

⁵⁸ Vgl. Forner 2011, S. 49.

⁵⁹ Vgl. Huizing 2012, S. 15.

Sonate op. 10. Nr. 1, erster Satz, Übergang zum zweiten Thema⁶⁰

In Takt 56 setzt das zweite Thema ein. Es entwickelt schnell eine vorwärtstreibende Energie. Die großen Sprünge, die das erste Thema in kadenzierender Form abschließen, kehren wieder. Synkopische Akkorde (Takt 87) im Bass und gebrochene Dreiklänge (Takt 76, 87 und 91), allerdings in einem kürzeren Motiv, werden von Beethoven erneut eingebaut.⁶¹

Die Schlussgruppe (ab Takt 93) besteht aus chromatischen Vorhaltbildungen und Dreiklangsbrechungen in der Bassstimme. Somit bezieht sie sich in ihrem Grundmaterial wieder auf das Hauptthema.⁶²

Beethoven geht in dieser Sonate ganz zielstrebig vor. Dies zeigt sich vor allem daran, dass er in der Durchführung, ebenfalls wie Mozart in seiner Sonate KV 457, das erste Thema in C-Dur präsentiert.⁶³

Der Hauptgedanke des ersten Themas wird zwar zunächst wieder aufgenommen, führt aber bald in einen neuen Gedanken (Takt 118-136). Dieser moduliert von f-Moll nach b-Moll und ist melodisch ausgereifter. Er offenbart sich jedoch als Umbildung des Seitenthemas.⁶⁴

In Takt 136 wird die Paralleltonart von b-Moll (Des-Dur) erreicht.⁶⁵ Es folgt eine Partie in durchlaufenden Vierteln, welche in Takt 168 in die Reprise führt.⁶⁶ Bei der Reprise setzt das Seitenthema in F-Dur ein, moduliert allerdings in Takt 233 zurück nach c-Moll. Der ganze Satz ist von einer exzentrischen Unruhe durchzogen. Die konventionellen Verläufe werden immer wieder »aufgerissen« oder unterbrochen.⁶⁷

Zusammenfassend lässt sich über den ersten Satz Folgendes sagen:

⁶⁰ Vgl. Mauser 2001, S. 46.

⁶¹ Vgl. Huizing 2012, S. 15.

⁶² Vgl. Mauser 2001, S. 47.

⁶³ Vgl. Huizing 2012, S. 16.

⁶⁴ Vgl. Forner 2011, S. 50.

⁶⁵ Vgl. Huizing 2012, S. 16.

⁶⁶ Vgl. Mauser 2001, S. 48.

⁶⁷ Vgl. Forner 2011, S. 50.

Die Vielfalt musikalischer Charaktere, die zwischen dramatischem, kantablem und tänzerischem Gestus – letztlich den grundsätzlich möglichen – abwechseln und darüber hinaus im Inneren der Themenblöcke zum Teil scharfe Kontraste bilden, wird durch die Ableitbarkeit von einem strukturellen Kern - Akkord, dessen Brechung, Vorhalt und punktierte Rhythmik – vereinheitlicht, ohne, dass dadurch die kontrastierende Wirkung beschnitten würde. Dass sich dieses exemplarisch dialektische Verfahren als Beziehungsgeflecht zwischen elementaren Strukturbausteinen entfaltet, schmälert nicht seine Wirkung, vielmehr erhalten die individuellen Charaktere gerade dadurch einen über sich hinausweisenden objektiven Sinn.⁶⁸

4. 3 Zweiter Satz

Adagio molto, As-Dur, 2/4-Takt

»Das innigste Gefühl, das durch schönen Anschlag und strenges Legato dem Instrumente entlockt werden kann. Am Schlusse leise und verhallend, mit beiden Pedalen. Dass das Ganze der Ausdruck innigster Empfindung und Zärtlichkeit ist, kann wohl Niemand verkannt werden.«⁶⁹

Der zweite Satz der Sonate ist stark von einer inneren Ruhe geprägt. Die As-Dur Melodie entfaltet sich geradezu mit sakraler Feierlichkeit.⁷⁰ Der Aufbau entspricht einer zweiteiligen Strophenform. Der erste Teil geht von Takt eins bis 44 und der zweite Teil von 46 bis 90. In Takt 91 schließt dann eine symphonisch angelegte Coda an.⁷¹

Auch in diesem Satz der Sonate treffen motivisch unterschiedliche Elemente aufeinander, allerdings wird letztlich eine übergeordnete Einheit geschaffen.⁷²

Gleich zu Beginn und in den darauf folgenden Takten gibt uns Beethoven ein Beispiel reicher Verzierungskunst.⁷³ Die Begleitung in der linken Hand spielt dabei eine wesentliche Rolle. Anfangs setzt sie sich aus einfachen Akkorden zusammen und ab Takt neun geht sie in bewegliche Sechzehntelnoten über.⁷⁴

⁶⁸ Mauser 2011, S. 47-48.

⁶⁹ Czerny 1963, S. 42.

⁷⁰ Vgl. Forner 2011, S. 51.

⁷¹ Vgl. Mauser 2001, S. 48.

⁷² Vgl. Forner 2011, S. 50.

⁷³ Vgl. Riemann 1919, S. 287.

⁷⁴ Vgl. Huizing 2012, S. 16.

Sonate op. 10 Nr. 1, zweiter Satz⁷⁵

Am Ende des Satzes gehen die Stimmen ineinander über und der Satz klingt mit einem As-Dur-Dreiklang aus.⁷⁶

4. 4 Dritter Satz

Finale. Prestissimo, c-Moll, alla breve

»Dieses Finale ist bereits ganz in jenem fantastischen Humor geschrieben, der Beethoven so eigen war. Doch ist der Charakter des Tonstückes keineswegs heiter, und daher darf der Muthwille nie kleinlich und entstellend sein. Der humoristische Vortrag kann nur durch die meisterhafteste Beherrschung aller mechanischen Schwierigkeiten erreicht werden.«⁷⁷

Die Pause hat bei den Kompositionen Beethovens eine wichtige Funktion. Nicht nur bei langsamen, sondern auch bei schnellen Tempi wird ihr eine wichtige Rolle zugeschrieben. Beethoven fiel es vielleicht bei Joseph Hadyn auf, der dieses Stilmittel oft in humoristischer Weise anwendete.⁷⁸

In seiner Hektik überbietet das »Prestissimo-Finale« den ersten Satz der Sonate.⁷⁹ Dies ist auf die Pausen zurückzuführen, die die starke Spannung erhöhen. Es hat dabei den Anschein, als ob der Atem jedes Mal stocken würde.⁸⁰

⁷⁵ Vgl. Uhde 1968, S. 156.

⁷⁶ Vgl. Huizing 2012, S. 16.

⁷⁷ Czerny 1963, S. 42.

⁷⁸ Vgl. Huizing 2012, S. 16.

⁷⁹ Vgl. Forner 2011, S. 51.

⁸⁰ Vgl. Huizing 2012, S. 16.

Sonate op. 10 Nr. 1, dritter Satz⁸¹

Einen starken Kontrast zu diesem gespenstischen, vorwärts gerichteten Kopft Thema (Takt eins bis acht) bildet das tänzerische Seitenthema (Takt 16-24), welches in der Paralleltonart Es-Dur steht.⁸²

Sonate op. 10 Nr. 1, dritter Satz, Seitenthema⁸³

Auch in diesem symphonisch angelegten zweiten Thema haben die Pausen eine ausschlaggebende Bedeutung. Sie bekräftigen den optimistischen Charakter.⁸⁴

Bei der Durchführung (Takt 47-57), welche nur 11 Takte umfasst, spielt Beethoven mit dem rhythmischen Motiv des Anfangsthemas.⁸⁵ Dabei nimmt er das »Schicksalsmotiv« seiner 5. Symphonie vorweg.⁸⁶

Sonate op. 10 Nr. 1, dritter Satz, »Schicksalsmotiv«⁸⁷

⁸¹ Vgl. Forner 2011, S. 51.

⁸² Vgl. Mauser 2001, S. 49.

⁸³ Vgl. Uhde 1968, S. 166.

⁸⁴ Vgl. Huizing 2012, S. 16.

⁸⁵ Vgl. Forner 2011, S. 51.

⁸⁶ Vgl. Huizing 2012, S. 16.

⁸⁷ Vgl. Uhde 1968, S. 168.

Den Höhepunkt der Reprise bildet ein As-Dur-Septakkord mit angeführtem Fermate-Zeichen in Takt 106. Bei der darauffolgenden Schlussgruppe erscheint das Seitenthema insgesamt dreimal in Des-Dur und verliert durch ein Ritardando an Geschwindigkeit. Das Thema kommt in einem verminderten Septakkord auf beide Hände verteilt erneut zu einem Stillstand, wo Beethoven die Tempobezeichnung »Adagio« vorgibt (Takt 113).

Dieser hektische dritte Finalsatz der Sonate wird dadurch unterbrochen, gelangt dann aber umso rasanter zu seinem endgültigen Schluss. Dabei werden das Hauptthema und das Seitenthema in verkürzter Form eingebaut (Takt 115-119).⁸⁸

Sonate op. 10 Nr. 1, dritter Satz

Sonate op. 10 Nr. 1, dritter Satz, Schluss⁸⁹

⁸⁸ Vgl. Forner 2011, S: 52.

⁸⁹ Vgl. Huizing 2012, S. 17.

5. Resümee

5. 1 Die Technik bei den Klaviersonaten Beethovens

Die technischen wie auch musikalischen Schwierigkeiten der 32 Sonaten von Ludwig van Beethoven sind für jeden Pianisten individuell.

In Beethovens Sonaten werden nahezu alle Aspekte der Klaviertechnik beleuchtet:

- vollgriffige Akkorde
- schnelle Passagen
- weite Sprünge
- Oktaven
- Fingerlegato
- Triller
- Akkordzerlegungen

Eine Skala zu erstellen, bei der die leichteste Sonate anfängt und die anspruchsvollste Sonate aufhört, gestaltet sich daher äußerst schwierig. Faktum allerdings ist, dass die Werke für jeden Interpreten eine enorme Herausforderung darstellen. Über eine Grundtechnik, wie das Spielen von Tonleitern und Akkordzerlegungen, sollte der Pianist daher bereits verfügen.

5. 2 Über die Schwierigkeit der Sonate op. 10 Nr. 1

Joachim Kaiser zählt er die Sonate op. 10 Nr. 1 (vgl. Punkt vier) zu den schwierigsten der 32 Klaviersonaten Beethovens. Dies begründet er wie folgt:

Es musste viel zusammenkommen – Pädagogenstumpfsinn, klassizistische Scheuklappen, besserwisserisches Nicht-Ernstnehmen der Beethovenschen Vorschriften und der relativ kurze Umfang des Stückes -, um die communis opinio zu ermöglichen, diese Sonate sei eine von den harmlosesten und spielbarsten. In den von Jaques Gabriel Prod'homme nebeneinandergestellten Schwierigkeitsskalen (»Die Klaviersonaten Beethovens« Wiesbaden 1948) – wo meist die Sonatinen Opus 49 als leichteste, Opus 111 und die Hammerklaviersonate als schwierigste Werke ausgegeben werden – rangierte die Sonate Opus 10 Nr. 1 tatsächlich unter den allereinfachsten Stücken: A. B. Marx, Damm, Volbach und Casella befinden sämtlich, sie sei weniger schwer als Opus 13, Opus 26 oder Opus 28. Ein wüst genialer Ausbruch wird Klavierschülern ausgeliefert, die kaum über Sonatinen hinaus sind. So spielt, kein Wunder, die c-Moll-Sonate Opus 10 Nr. 1 in den Klavierstunden eine große Rolle, wenn es darum geht, den Adepten mit Beethoven bekannt zu machen und doch nicht gleich zu überfordern. Die Ecksätze sind so angenehm kurz, das Adagio scheint so fasslich und melodisch: keine schlechte Brücke zu Beethoven. In Klavierabenden hört man das Werk darum

auch seltener. Warum sollen ausgewachsene Pianisten ihre Kräfte an ein Schülerstück verschwenden?⁹⁰

Des Weiteren schreibt er:

Wahrscheinlich gibt es keine zweite Beethoven-Sonate, die einen derart radikalen Lernprozess notwendig macht oder zumindest nahelegt wie Opus 10 Nr. 1!⁹¹

Hugo Riemann meint in seinem Buch »L. van Beethovens sämtliche Klavier-Solosonaten« dass dieses Werk nicht mit den späteren »großen« Sonaten vergleichbar sei. Dennoch sollte man sie nicht unterschätzen:

Gewiss wird man zugeben können, dass Sonaten wie op. 10 und op. 14, verglichen etwa mit op. 53, 57, 106, 110, 111, geringere Ansprüche an die Technik und an die Auffassung machen, aber das ist doch gewiss kein Grund, sie als minderwertig zu bezeichnen. Dass aber auch sie allerhand Probleme stellen, werden wir bald genug sehen.⁹²

5. 3 Persönlicher Bezug zur Sonate op. 10 Nr. 1

Eine ehemalige Klavierlehrerin von mir meinte als sie mir das Stück näher bringen wollte, dass op. 10 Nr. 1 eine »sehr dankbare Sonate« wäre. Der Aufbau und ihre Themenbildung könne man schnell verstehen und auch vom technischen Aspekt wäre sie »durchaus machbar«.

Für mich persönlich hat die Sonate eine sehr große Bedeutung. Meiner Meinung nach ist eine der schwierigsten Passagen des Stückes schon am Beginn gegeben (Takt eins bis vier):

93

⁹⁰ Vgl. Kaiser 1975, S. 110.

⁹¹ Vgl. Ebda. S. 110.

⁹² Vgl. Riemann 1919, S. 274-275.

⁹³ Vgl. Huizing 2012, S. 15.

Die Schwierigkeit liegt nicht im spielen des imposanten Anfangsakkordes oder des zerlegten c-Moll Dreiklangs, sondern in dessen Beantwortung (Takte drei und vier). Die hier vorgegebene Dynamik (piano) umzusetzen gestaltet sich als äußerst schwierig, da man den vorher mitgebrachten »Schwung« massiv bremsen muss. Aufgrund des Tempos ist es auch nur schwer möglich, das Piano in irgendeiner Form vorzubereiten.

Natürlich sind der zweite und dritte Satz ebenso schwierig. Doch diese Anfangspassage ist eigentlich kein »technisches«, sondern ein »gedankliches« Problem.

6. Literaturverzeichnis

Burrows, John, *Klassische Musik*, London 2005.

Czerny, Carl, *Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven'schen Klavierwerke*, Wien 1963.

Forner, Johannes, *Betrachtung zu Werk und Gestalt*, Altenburg 2011.

Huizing, Jan Marisse, *Ludwig van Beethoven: Die Klaviersonaten. Interpretation und Aufführungspraxis*, 2012 Mainz.

Kaiser, Joachim, *Beethovens 32 Klaviersonaten und ihre Interpretation*, Frankfurt am Main 1975.

Kropfinger, Klaus, Artikel »Beethoven, Ludwig, van«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 2, Kassel u. a. 2005, Sp. 667-944.

Küthen, H.-W., Artikel »Beethoven, Ludwig van«, in: Marc Honegger/Günther Massenkeil (Hrsg.), *Das grosse Lexikon der Musik*, Bd. 1, Freiburg im Breisgau 1978, S.231-240.

Loesch, Heinz von/Raab, Claus, *Das Beethoven-Lexikon*, Köthen 2008.

Mauser, Siegfried, *Beethovens Klaviersonaten. Ein musikalischer Werkführer*, München 2001.

Riemann, Hugo, *L. van Beethovens sämtliche Klavier-Solosonaten*, Berlin 1919.

Uhde, Jürgen, *Beethovens 32 Klaviersonaten*, Stuttgart 1968.